

ДИНАМИКА И ТРАНСФОРМАЦИИ НА НАГЛАСИТЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ПАЗАРА НА ТРУДА ПРИ НОВОПОСТЪПИЛИ И ЗАВЪРШИЛИ СТУДЕНТИ НА КОЛЕЖ-ДОБРИЧ*

НИКОЛАЙ С. НИКОЛОВ, ЙОРДАН П. ЙОРДАНОВ

DYNAMICS AND TRANSFORMATIONS OF ATTITUDES FOR LABOR MARKET REALIZATION AMONG NEWLY ENROLLED AND GRADUATED STUDENTS OF DOBRICH COLLEGE

NIKOLAY S. NIKOLOV, YORDAN P. YORDANOV

Abstract: *Successful professional realization is among the most sustainable and long-term goals for a young person. A successful profession not only offers financial independence, but also provides opportunities for development and plays a role in building self-esteem. Although financial independence is an important aspect, factors such as job satisfaction, professional development and personal fulfillment are no less significant for the individual. The hypothesis is that during university studies the strength and degree of influence of various factors changes.*

Keyword: *pedagogy students, labor market, easy realization, secure income, personal interests.*

Сполучливата професионална реализация е сред най-устойчивите и дългосрочни цели за младия човек. В аспекта на съвременното разбиране за успешна професия тя не само че предлага финансова независимост и възможности за развитие, но играе ключова роля и в изграждането на самооценката и социалната идентичност. В днешно време

* Статията е разработена по проект „Дигиталните технологии в обучението на студентите колежани“ на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски, № 08-61/ 24.01.2024.

концепциите за успех на личността акцентират върху многопластовата колаборация между демонстрация на поведенчески модели, социална идентификация и професионална реализация. Една от най-значимите претенции към бъдещата професия е възможността да осигурява добри и постоянни доходи, които да обезпечат устойчив жизнен стандарт. Въпреки че финансовата независимост е важен аспект, не по-малко значими в субективен план са фактори като удовлетворение от работата, професионалното развитие и личностната реализация.

Професията, която човек избере, често влияе върху самооценката му и начина, по който вижда себе си в социалния контекст. Успешната кариера, от една страна, предоставя стабилни доходи, а от друга укрепва чувството за принадлежност към обществото, статус и роля в социалната динамика, които се явяват своеобразни измерители на „успелия човек“. Осмислили това, все повече млади хора търсят кариера, която не само предлага стабилна финансова възвръщаемост, но и възможности за лично и професионално развитие.

Изборът на професия зависи още от един фактор, който се свързва с уменията за ориентиране и ползване на информационните потоци в сферата на пазара на труда. Прогнозните трендове за формиране на пазарни ниши в сферата на образованието са показател за нуждите на обществения сектор от квалифицирани педагогически специалисти, които са били и ще бъдат пазарен дефицит. Към м. август на 2024 г. по данни на Председателя на КНСБ, представени в интервю от 09.09.2024 г., става ясно, че има приблизително 250 000 свободни работни места, от които 2 500 незаети педагогически позиции в образователната система, което представлява 10.0% от общия дял незаети работни места. [3] Още един факт в подкрепа на хипотезата за перспектива на пазара на труда пред младите специалисти, завършили педагогически специалности. Демографската визия за възрастов профил на

педагогическата колегия регистрира трайната тенденция към застаряване, където по данни на НСИ 14.8% от действащите учители са на възраст над 60 години. (вж. Диаг. 1)

Диаграма. 1. Разпределение на относителния дял по възрастови групи на педагогическия персонал в общо образователните училища в България (2024 г, %)

От разпределенията ясно се откроява тренда на застаряване, защото всеки втори учител в България е на възраст над 50 г. и е в зенита на професионалната си кариера.[4]

Посочените данни за незаетите работни места и овакантяващите се средно годишно около 2 000 позиции в образователните институции поради навършване на пенсионна възраст са част от фактологията за преднамерена професионална ориентация на младите хора към педагогическата професия. Заслужава да се отбележи и още един позитив, свързан с възнаграждението на учителите, което за последните четири години се актуализира три пъти и предстои през следващата 2025 г. още едно повишение.

Влизането на учителската професия във фокуса на обществено-политическия дебат плавно започна да позитивира тренда на имиджа на съвременния учител и

социално-отговорната му функция за изграждане на модерно проспериращо общество. На фона на тези динамични процеси интересно би било проучването на причините на днешния млад човек да направи своя избор към учителската професия. Това е една от многото причини в Колеж-Добрич през 2024 г. да се проведе изследване за вида на причините, подтикнали новоприетите студенти да изберат педагогическата професия и да се проследи тяхното развитие при абсолвентите. Анкетирането е проведено сред първокурсници със стандартен въпросник без предварителна подготовка на респондентите по метода на прякото интервюиране без анкетъор. При първокурсниците се реализира приблизително месец след началото на учебната година, а при завършващите непосредствено след дипломирането им. Генералната съвкупност на проучването е 121 респонденти, разпределени в 2 статистически гнезда по критерии „вход – изход“ (67/54) на образователната степен.

След обработка на първичните данни става ясно, че съществена част от причините за формиране на избора са свързани с условни нагласи за добри възможности за реализация на пазара на труда, прилично трудово възнаграждение и бързо намиране на работа. (вж. Диаг.2)

Диаграма 2. Разпределение на относителния дял на причините за избор на педагогическа специалност (%)

Причините за избора на професия при новоприетите студенти ясно откроява първоначалните мотиви. Почти всеки втори първокурсник избира учителската професия, тъй като „*дава възможност за реализация*“ в широки граници на професионалното поприще. За разлика от тях завършилите студенти са видимо по-скептични по въпроса и едва всеки пети е на това мнение. Вероятно завършилите студенти са наясно, че перспективата за добра реализация минава през повишаване на квалификацията, т.е. завършване на висока образователна степен. Тази хипотеза се доказва и от подобно проучване на професионалните характеристики на педагогическите специалисти, където едва около 5.0% от действащите към момента учители на национално ниво са с ОКС „професионален бакалавър“. [2]

Вътрешната мотивация е втора в своеобразната класация на причините за избора на професия. При нея също се наблюдава динамика между апробираните статистически гнезда, но тя не се откроява толкова ясно. Всеки трети първокурсник смята, че учителството „*отговаря на личните му интереси и възможности*“. Много любопитен е фактът, че това разпределение при завършващите нараства и достига половината от респондентите. Логиката на ръста от 10.7% може да се обясни само с високия професионализъм на академичната колегия, която е успяла за периода на обучение

да събуди висок интерес и духовно приемане на учителството повече като призвание, отколкото като професия.

Въпреки опитите за достойно овъзмездяване на учителския труд и поредицата от корекции на заплащането, то не кумулира особено висок дял. Видно от разпределенията „*добрият доход*“ е значим за всеки шести първокурсник. Вероятно повлияни от причастността си в перспектива към гилдията, завършващите наблюдават отстраняване на динамиката на обществените процеси и са наясно за повишените доходи, тъй като при тях се забелязва плавно покачване на стойността на измерителя. „*Добрият доход*“ е важен за всеки пети абсолютен.

Изненадващо, но „*лесното намиране на работа*“ е водещо за много малко (6.4%) от новоприетите студенти. Приравнени по абсолютна стойност съставът им е от няколко човека. При завършващите относителният дял бележи тенденция към леко покачване (4.4%), което вероятно е водещо за тези, които вече са договорили работни места още по време на обучението си в Колежа.

Установяването на нагласите за бъдеща работа на студентите-педагози е важен етап в професионалната им кариера. Те могат да повлияят на тяхната мотивация, ангажираност и успеваемост в педагогическата практика. Вариациите за подобаваща професионална реализация са достатъчно разнопосочни, за да се очертае конкретна закономерност. (вж. Диаг. 3)

Прави впечатление, че първокурсниците са по-скептично настроени по отношение на категоричната си положителна позиция за намиране на работа. На това мнение е всеки четвърти новоприет студент, за разлика от завършилите, които са по-уверени и почти всеки втори е убеден, че ще се впише в педагогическата гилдия. Все пак успешната професионална реализация е постоянен процес, който изисква усилия, ангажираност и готовност за самоусъвършенстване. Когато младите хора постигнат тези цели, те не само ще се чувстват удовлетворени от своята работа, но и ще допринасят за обществото и икономиката по

начини, които имат дългосрочен ефект. Не бива да се подминава стойността на величината, отразяваща разликата в декларираните позиции (16,9%), където още веднъж се наблюдава положителното въздействие на академичния състав и среда за увеличаване на увереността в собствените сили и способности. Уклончиво положително са отговорили повече от половината от респондентите (55,1%), които предполагат, че вероятно ще си намерят работа по специалността. Усеща се липсата на категоричност, че повишаването на образователната степен ще донесе успех в реализацията им. Подобна е позицията само на 1/3 от завършилите, които бележат спад с почти 17 пункта от новоприетите студенти.

Диаграма.3 Разпределение на относителния дял на възможностите за намиране на работа по специалността (%)

Разлика в негативните отговори също се наблюдава, но общото при тях са сравнително ниските стойности на относителните дялове. Неравенствата при тях регистрират импеданс в рамките на около 7 пункта, което е показател за устойчив тренд и резки амплитуди не следва да се очакват.

Забелязва се и още една тенденция, която регистрира по-късен старт в кариерата и в известна степен подкрепя онази част от респондентите, които са по-резервирано настроени по отношение на лесното и бързо намиране на работа. В национално представително изследване „Професионални и социално-демографски характеристики на педагогическите специалисти“ от 2017 г. се отчита

фактът, че „от данните за възрастовата структура и за професионалния опит на младите учители до 35-годишна възраст не личи правопрпорционална зависимост (с увеличаване на възрастта да нараства и педагогическият стаж) – общо 12% са учителите на възраст до 35 години, а 13% имат до 5 години педагогически стаж. Това показва, че след завършване на висше образование младите хора не постъпват на работа като учители.“ [3]

Заключението от анализа на причините за избора на учителската професия сред новоприетите и завършилите студенти е наличие на устойчиви нагласи за учителство, които се променят в зависимост от опита и нивото на образователния им статус. Докато новоприетите студенти са основно мотивирани от добрите възможности за реализация, лични интереси и прилични доходи, завършилите студенти показват по-сдържан подход, при който осъзнато надделява вътрешното усещане за призвание на учителството. Те вече осмислят необходимостта от непрекъснатата самоактуализация чрез повишаване на собствената си професионална квалификацията и образование. Вътрешната мотивация, която нараства с времето, показва потенциал за вдъхновение сред бъдещите учители благодарение на професионализма на преподавателите и специфичното въздействие на академичната среда. Въпреки усилията за подобряване на заплащането, финансовите аспекти остават сравнително на заден план в приоритетите на новоприетите студенти, докато завършилите изглежда да са по-информирани за реалностите на пазара на труда, въпреки че и при тях стойностите на дяловете са ниски. По-мощната картина показва, че учителството се възприема не само като професия (една от многото), а донякъде и като призвание, което подчертава важността на качествено образование и подкрепата на образователната система.

ЛИТЕРАТУРА:

1. **Simeonova-Ganeva**, Ralitsa & Ganev, Kaloyan. (2020). Пазарът на труда и потребностите от специалисти с висше образование в България, 2019 – 2034 г.. 10.13140/RG.2.2.33713.45929.

2. **Господинов, Б.**, Професионални и социално-демографски характеристики на педагогическите специалисти (Анкетно проучване), достъпно на: <https://diuu.bg/emag/7187/>
3. **Димитров, Пл.**, КНСБ: 250 000 работни места остават незаети в България, интервю по bTv от 09.09.2024 г. достъпно на: <https://frognews.bg/novini/plamen-dimitrov-knsb-250-000-rabotni-mesta-ostavat-nezaeti-balgariia.html>
4. **НСИ**, Образованието в република България през учебната 2023/2024 година, https://www.nsi.bg/sites/default/files/files/pressreleases/Education_2023_08NKATC.pdf, с.3.